

AFRİKA’NIN COĞRAFI ÖZELLİKLERİNİN EKONOMİK KALKINMASINA ETKİLERİ

Tayyar DOĞAN¹, Volkan İdris SARI¹

ÖZET

Günümüzün ekonomik olarak kalkınmış ve geri kalmış ülkelerinin bu noktalara nasıl vardıkları iktisadın üzerinde mutabakata varılamayan temel sorunsallarındandır. Ancak bu alandaki tartışmaların genelde coğrafya, kültür ve kurumlar çevresinde yoğunlaştığını söylemek mümkündür. Hangi kültürel değer ve davranışların kalkınmaya daha elverişli olduğu ya da hangi kurumların kalkınmayı hızlandırdığı teknik değerlendirmeler kadar öznel değerlendirmelere de konu olmaktadır. Coğrafya ve kalkınma ilişkisi ise daha nesnel yöntemlerle analiz edilebilmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı dünyanın ekonomik gelişmişlik açısından en geride bulunan kıtası olan Afrika’nın bu geri kalmışlığında coğrafi etmenlerin belirleyicilik düzeylerinin analiz edilmesidir.

Çalışmada Afrika kıtasının coğrafi özellikleri diğer kıtaların coğrafi özellikleriyle kıyaslanarak Afrika’yı farklı kılan etmenler ortaya çıkarılmıştır. Birçok farklı coğrafi özelliğin incelenmesi göstermektedir ki Afrika’nın bugün içinde bulunduğu ekonomik geri kalmışlıkta kıtanın coğrafi özelliklerinin payı büyüktür. Kıtanın coğrafi özellikleri tarım ve hayvancılığın gelişimini engellemekte, kıta içi ve diğer kıtalar ile erişilebilirliği sınırlamakta, Afrika dışında dünyanın pek az yerine görülen bir çok hastalığın kaynağını oluşturmaktadır. Kıtanın ana eksenini kuzey-güney yönündedir, bu eksen büyük ve aşılması zor çöllerle kesilmektedir. Kıyı alanları ve akarsularının coğrafi özellikleri kıta içi ve kıtalararası ulaşımı kısıtlamaktadır. Bu durum bilgi ve teknoloji erişim imkânlarını kısıtlamakta ve bunların kıta içinde ortalama yayılma hızını yavaşlatmaktadır. Kıtanın bitki örtüsü, toprak kalitesi ve sahip olduğu hayvan türleri, verimli tarım ve hayvancılık uygulamalarına elverişli değildir. Kıtanın geri kalmışlıktan olası çıkış yollarından birini oluşturan doğal kaynakları ise zaman içinde sömürgecilik ve iç savaşları tetikleyerek geri kalmışlığı pekiştirici rol oynamıştır.

Anahtar Kelimeler: Afrika, Coğrafya, Ekonomik kalkınma

ABSTRACT

How the developed and underdeveloped countries of today have reached where they are is one of the main controversial issues of economics. It is, however, possible to argue that discussions on this topic concentrate on geography, culture and institutions. Which cultural values and practices are more conducive to development or which institutions accelerate the development are topics of subjective evaluations as well as objective assessments. The relationship between the geography and development, however, can be analyzed by more objective methods. In this respect, the goal of this study is to analyze how influential the geographical factors are on the underdevelopment of Africa, which is the most lagging behind continent in the world in terms of the economic development.

In the study the factors, which distinguish Africa have been detected by comparing the geographical features of Africa with the geographical features of other continents. The inquiry of the several geographical features has demonstrated that the geographical features have a major role in the economic underdevelopment of Africa. The geographical features of the continent undermines the improvement of agriculture and animal husbandry, restrains the intra and inter continent accessibility, causes many different kind of illnesses which occurs nowhere in the world except from Africa. The main axis of the continent is in the south-north direction and this axis is cut by vast deserts, which are difficult to get through. The geographical features of the coastal areas and of the rivers restrain the intra and inter-continental transportation. This feature restrains the possibilities of outreaching to the knowledge and technical improvements and slows down their average speed of spreading in the continent. The flora, soil quality and the fauna are not conducive to efficient agriculture and animal husbandry. Natural resources, which forms one of the potential ways out of underdevelopment played a deteriorating role by triggering colonization and civil wars.

Key Words: Africa, Geography, Economic development

¹ Kalkınma Bakanlığı, Planlama Uzmanı, tayyar.dogan@kalkinma.gov.tr, idris.sari@kalkinma.gov.tr

1. GİRİŞ

Klasik büyüme teorilerinden başlayarak hemen tüm ekonomik kalkınma teorilerinin odağında fiziksel ve beşeri sermaye ile teknoloji bulunmaktadır. Teorik modeller bu üç parametrenin nicelik ve niteliğinin artırılmasının ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez yolu olduğunda birleşmektedir. Tartışmaların başlangıç noktasını bunun nasıl yapılabileceği oluşturmaktadır. Bu alanda günümüze kadar gelen ve halen oldukça canlı şekilde devam eden tartışmalar ekonomik kalkınmanın temel belirleyicilerinin neler olduğu konusunda oldukça farklı görüşleri ortaya çıkarmaktadır. Ancak günümüzde artık üç temel görüşün öne çıktığını söylemek mümkündür, bunlar coğrafya, kültür ve kurumlardır.

Belli kültürlerin kalkınmayı hızlandırma ya da yavaşlatma etkilerinin olup olmadığı, eğer varsa bunların hangi kültürel değer, norm ya da davranışlar olduğu nesnel olduğu kadar öznel değerlendirmelere de konu olmaktadır. Benzer şekilde hangi ekonomik ve politik kurumların ekonomik kalkınmaya olumlu ya da olumsuz etkilerinin olduğu üzerinde de halen mutabakata varılmış değildir.

Coğrafyanın ekonomik kalkınma üzerindeki belirleyiciliğinin düzeyi de her ne kadar halen tartışmalı olsa da, pek çok ekonomist, ülkelerin coğrafi özelliklerinin ekonomik kalkınmaları üzerinde az ya da çok etkiye sahip olduğu konusunda hemfikirlerdir. Bu nedenle ülkelerin coğrafi özellikleri ile ekonomik kalkınmaları arasındaki ilişki üzerindeki tartışmalar bu değişkenlerin arasında bir korelasyon bulunup bulunmadığından ziyade, coğrafyanın ekonomik kalkınmanın başat nedeni olup olamayacağına ilişkindir.

Coğrafya ve ekonomik kalkınma ilişkisinin üzerindeki anlaşmazlıklar genellikle tartışmaların makroekonomik yaklaşımlarla gerçekleştirilmesinden kaynaklanmaktadır. Halbuki coğrafi özelliklerin bileşenleri mikroekonomik düzeyde incelendiğinde ortaya daha anlaşılır sonuçlar çıkmaktadır. Elbette ki mikroekonomik yaklaşım coğrafya gibi bütün olarak ele alındığında anlamlı olabilen bir olguyu fazlaca parçaya bölerek coğrafyanın bileşenleri arası etkileşimlerinin gözden kaçmasına sebep olma riskini beraberinde getirmektedir. Ancak alternatif yöntemler detayları yok saydığından, mevcutlar içerisinde en kapsamlı ve detaylı değerlendirmeye imkân veren bu yaklaşımdır.

Bu bağlamda çalışmanın yöntemi Afrika'nın coğrafyasının temel unsurlarını ayrı ayrı inceleyerek bunların sonuçlarının iktisadi etkilerinin değerlendirilmesidir. Afrika kıtasının coğrafi özellikleri incelenirken temel olarak Sahraaltı Afrika bölgesine odaklanılmıştır. Sahraaltı Afrika, Sahra'nın güneyindeki bölgeyi ifade etmektedir. Bu bölge Fas, Cezayir, Libya, Mısır ve Tunus dışındaki tüm Afrika ülkelerini kapsamaktadır. Bu nedenle çalışmanın başlığı dahil tüm içerikte aksi belirtilmemiş ise Afrika kıtası, Sahraaltı Afrika'yı ifade edecek şekilde kullanılmıştır. Çalışmanın farklı bölümlerinde kullanılan göstergeler ekte yer verilen "Seçilmiş Göstergeler İtibarıyla Bölgeler Arası Karşılaştırma" isimli tabloda toplu olarak sunulmuştur. Bu tabloda Sahraaltı Afrika bölgesi, coğrafi özellikleri bakımından benzerlik arz eden ve ekonomik gelişmişlik bakımından yakın sayılan Doğu Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler ve Güney Asya bölgeleri ile karşılaştırılmıştır.

1961-2011 dönemindeki Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) büyüme rakamları incelendiğinde dünyada yıllık ortalama yüzde 3,5'lik bir büyüme kaydedildiği görülmektedir. Afrika kıtasında bu oran yüzde 0,5'tir. 2007 yılı itibarıyla satın alma gücü paritesi ile kişi başı milli gelir Sahraaltı Afrika'da 1.470 ABD Doları iken; Doğu Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler ve Güney Asya bölgelerinde bu rakam sırasıyla 9.432, 5.191 ve 3.856'dır. Halihazırda dünyadaki insanların yarısından fazlası kentlerde yaşayarken, kıtanın şehirleşme oranı %37'dir.(World Bank, 2008). Benzer şekilde Afrika ülkeleri Birleşmiş Milletlerin insani gelişmiş endeksi sıralamalarında en gerilerde gelmektedir (UNDP, 2013).

Afrika kıtası ülkelerinin neredeyse tamamının dünya çapındaki ekonomik ve sosyal göstergelerde bu derece gerilerde yer alması, bu geri kalmışlıkta Afrika kıtasının özelliklerinin payı olabileceğini akla getirmektedir. Ancak günümüzde ülkelerin kalkınma düzeyleri giderek artan şekilde kültürleri ve ekonomik ve politik kurumlarının gelişmişlik düzeyi ile ilişkilendirilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı Afrika kıtasının geri kalmışlığının önemli sebeplerinden biri olan coğrafyanın Afrika'nın

ekonomisi üzerindeki etkisinin incelenmesidir.

2. COĞRAFI YAPININ ERİŞİLEBİLİRLİĞE ETKİSİ

Bu bölümde Afrika'nın coğrafi konumunun kıta içindeki ve kıtalararası erişilebilirliğine nasıl etki yaptığı incelenecektir. Bu çerçevede kıtanın uzanım şekli, çöller, akarsu yapısı ve kıyı alanlarının kıtanın erişilebilirliğine olan olumsuz etkileri ele alınacaktır.

2.1. Dikey Uzanım

Diamond'a (2001) göre kıtalar arasındaki gelişmişlik farklılıklarının ana nedenlerinden biri kıtaların geniş uzanım yönleri arasındaki farklılıktır. Doğu-batı ekseninde uzanan kıtalarda hayvan ve bitki türleri ile buluş ve yenilikler daha kolay yayılabilmektedir. Ancak, kuzey-güney ekseninin kıtanın geniş uzanım yönü olması durumunda kıta içindeki ana hareket rotası üzerinde ciddi iklim değişikliği, yaşam çevresi (habitat) ve gün uzunluğu farklılıkları yer almaktadır. Ekvatoru geçmeyi gerektiren bu rota kuzey-güney eksenini boyunca geçişkenliği azaltıp ilerlemeleri engellemektedir. Bu nedenle, kıta uzanım şekilleri arasındaki farklılık tarih öncesi toplumlardan modern toplumlara geçiş sürecinin Afrika'da Avrasya'dan daha yavaş gerçekleşmesine yol açmıştır.

Afrika'nın güneyinde evcilleştirilmiş bitki ve hayvanlar kuzeye, kuzeyindekiler ise güneye geçmekte güçlük çekmiştir. Örneğin, ılıman kuşakta yetişen bitkilerin genetik programı ekili olduğu tarlanın enlemindeki mevsim koşullarına uyum sağlamıştır. Bu bitkilerin daha sıcak ya da soğuk iklimlerde tarım için kullanılması zorlaşmaktadır. Aynı durum evcil hayvanlar için de geçerlidir. Örneğin Avrasya'da evcilleştirilip Kuzey Afrika'ya gelen büyükbaş hayvanlar çeçe sineklerine karşı dirençleri olmadığı için güneye doğru yayılamamaktadırlar.

Hayvan ve bitkiler için geçerli olan bu durum bilimsel ve teknolojik buluşların ilerlemesini de yavaşlatmıştır. Aslında, Mısır'ın altın çağında kullanılan alfabe ve yazı ile Mezopotamya'nın verimli arazilerinde evcilleştirilen ürünler ve ortaya çıkan buluşlar Mısır'a ve oradan da Etiyopya'ya kısa bir zamanda ulaşabildi, ancak Etiyopya'dan Güney Afrika arasındaki 3000 kilometrelik mesafeyi aynı ürünler ve yenilikler yakın döneme kadar aşamadı. Aynı şekilde, Sudan ve Sahra'da erken dönemde bulunan çömlekçilik de kıtaya yayılmadı. Yayılma konusunda başarılı olabilecek buluşlar ise Afrika'nın tropik bölgelerindeki iklim şartları, sıtma ve diğer hastalıklar nedeniyle başarısız oldu. Mezopotamya'da bir yandan yeni buluşlar diğer yandan evcilleştirilen yeni bitki ve hayvanlar ile gelişen ekonomik ve sosyal yapı Afrika'da hiç geliştirilemedi, dışarıda geliştirilenler ise kıtada yayılma imkanı bulamadı (Diamond, 2001).

2.2. Çöller

Afrika'yı diğer kıtalardan ayıran en önemli özelliklerden birisi de kıtanın yüzey alanının önemli bir kısmının çöllerden oluşmasıdır. Tablo 1'de görüldüğü gibi Kıtanın toplam alanının yarısından fazlası çöllerle kaplıdır.

Tablo 1. Kıtalardaki çöllerin toplam alandaki payı, The World Geographical Encyclopedia

Kıta	Çöllerin oranı
Afrika	61,52%
Asya	28,39%
Avusturalya	7,24%
Güney Amerika	1,05%
Kuzey Amerika	1,80%

Yeryüzünün tüm kıtalarında çöl bulunmaktadır. Ancak Sahra Çölünün Afrika kıtasına etkisi kadar bulunduğu kıta üzerinde ekonomik etkisi bulunan başka bir sıcak çöl yoktur. Sahra yaklaşık 9 milyon kilometre kare genişliğiyle Afrika kıtasının yüzey alanının %30'unu kapsamaktadır. Konum itibarıyla kıtanın kuzeyinde doğu batı yönünde uzanmakta ve Kuzey Afrika'nın çok büyük kısmını içine almaktadır.

Sahra'nın coğrafi konumu, Afrika kıtasına ekonomik etkisini kapsadığı alanlarda tarımsal faaliyetleri

güçleştirmenin de ötesine götürmektedir. Sahra, Afrika'nın güneyini kuzeyinden ve diğer kıtalardan ayrılarak karasal ulaşımı çok güç bir hale getirmektedir. Ulaşımdaki bu güçlük Afrika'da kıta içinde ulaşımın mekânsal sürekliliğini zayıflatarak kıtanın güneyi ve kuzeyi arasındaki ekonomik ilişkileri olumsuz etkilemektedir. Ayrıca Sahraaltı Afrika ülkelerini dünyanın geri kalanından izole ederek karasal ulaşım imkânlarını kullanarak ticaret yapabilecekleri alanı Sahraaltı alanla sınırlamaktadır. Ölçeğin küçülmesi birim üretim maliyetlerini artırmakta ve potansiyel pazarlara ulaşım imkânlarını kısıtlamaktadır. Benzer şekilde Sahra'nın oluşturduğu fiziksel bariyer Afrika'nın dış dünyadan birçok bilimsel ve teknik alanda bilgi transferi imkânlarını da kısıtlamaktadır.

Sahra Çölü tarih öncesi devirlerden beri Afrika'nın kuzeyi ile güneyi arasında aşılması zor bir engel oluşturmuştur. Bu yönüyle, Mezopotamya, Arap Yarımadası ve Mısır başta olmak üzere Kuzey Afrika'daki bitki ve hayvan varlıkları ile teknoloji ve buluşların Afrika'nın iç ve güney kesimlerine erişmesini engellemiştir.

2.3. Akarsu Kolları

Akarsular içme suyundan temizliğe, sulamadan ulaşımaya varıncaya kadar yakın çevrelerindeki insanlara önemli imkânlar sunmaktadır. Bu nedenle, tüm dünyada nehirler etrafında yaşayan topluluklar yüksek yoğunluklu şehirler oluşturmayı başarmışlardır. Çünkü, bölgeler ve ülkeler arası ulaşım ve iletişimin yüksek maliyetli olduğu erken dönemlerde, coğrafi üstünlükler pazara erişim kolaylığından ziyade büyük oranda tarımsal verimlilik üzerinden tanımlanmaktaydı. Dolayısıyla, ilk medeniyetler hemen hemen her durumda Nil, İndus, Dicle, Fırat, Yangtze Nehirleri ve Sarınehir gibi yüksek verimli nehir vadilerinde ortaya çıkmıştır (Bloom ve Sachs, 1998).

Bugünün ekonomik olarak en gelişmiş bölgelerinden biri olan Kuzey Avrupa'da geçmişte akarsular etrafından gelişen kentlerin eriştiği bu yoğunluk düzeyine ancak art arda yapılan buluşlar ile ulaşım imkânlarının ve kabiliyetlerinin gelişmesi sonucunda varabilmiştir. Daha sonra gerçekleşen teknolojik dönüşümlere bağlı olarak kömür ve çelik madenlerine yakınlık önemli hale gelmiştir. Bu durum da uzun sürmemiş; buhar gücü, petrol ve elektrik üretimi ile ulaşım maliyetleri giderek düşmüştür. Bu gelişmeler ülkelerin iç kesimlerinin sahil kesimlerine göre dezavantajlı durumunu dengelemiştir, ancak tüm süreçlerin sonunda bile hala deniz ulaşımı ve deniz taşıtlarına elverişli nehirlerle yakınlık önemini korumuştur.

Afrika'nın akarsu kollarının çok parçalılığı ve sahip oldukları çok sayıdaki şelale, dünyanın birçok yerindeki akarsuların aksine, Sahraaltı Afrika bölgesini akarsu taşımacılığına elverişsiz kılmaktadır. Nil, Nijer, Kongo ve Zambezi gibi büyük nehirler okyanuslardan gelen gemilerin bu engelleri aşmak için büyük ölçekli kanallar inşa edilmeden kıta içine geçişine imkân vermemektedir (Bloom ve Sachs, 1998). Mevcut ekonomik güçleri itibarıyla Afrika ülkelerinin bu yatırımları gerçekleştirilmesi zor olmasının yanında yatırım yapılması halinde bile yüksek platolardan oluşan iç kesimlere ulaşmak neredeyse imkânsızdır. Aynı şekilde ülkeler arasında hatta ülke içerisinde yüzyıllardır devam eden savaşlar ve siyasi sorunlar, ortak su yönetiminin önüne geçmekte ve suların etkin ve etkili kullanımı için gerekli olan yatırımların yapılmasını imkânsız hale getirmektedir (Sadoff, Whittington ve Grey, 2003).

CBS teknolojisini kullanarak denizlere ve deniz taşıtlarına elverişli nehirlerle 100 km'den fazla uzak olan alanlar ve burada yaşayan nüfusa ilişkin yapılan hesaplamalara göre dünyada deniz ve nehir ulaşımı bakımından en dezavantajlı bölgeler Afrika'nın iç kesimleridir. Sahraaltı Afrika bölgesindeki toprakların yalnızca yüzde 10'u deniz kıyısına ya da seyahat edilebilen nehirlerle 100 km uzaklıktadır ve buralarda yaşayan nüfus toplam nüfusun %21'ini oluşturmaktadır (Wood, 2002).

Genel olarak Afrika'nın bu dezavantajlı konumu, Sahraaltı Afrika için daha da fazladır. Çünkü kıtanın bu bölümünde tam anlamıyla ulaşımaya elverişli bir nehir yoktur ve çok az doğal liman bulunmaktadır. Bu durum, Afrika'nın dünyadaki ana ekonomik merkezlere uzaklığı da eklenince kıta içi ve kıtalar arası erişim çok sınırlı kalmıştır.

2.4. Kıyı Alanlar

Afrika'nın kıyı alanlarının kıtanın toplam karasal büyüklüğü içindeki görece küçüklüğü ve Afrika kıtasının çok fazla ülkeye bölünmüş olması birçok ülkenin denize kıyısı olmaması sonucunu

doğurmuştur. Sahraaltı Afrika bölgesi bir km²'lik alana düşen yaklaşık 1150 km'lik sahil şeridi ile dünyanın kıyı erişimi en sınırlı olan bölgesidir. Ayrıca, bugün 49 Afrika ülkesinin 16'sı sadece karasal alanlar ile kuşatılmıştır. Bundan daha önemlisi de bu 16 ülkede yaşayan nüfusun toplam Sahraaltı nüfusun yaklaşık %40'ını oluşturmasıdır. Bu oranın diğer kıtalarda %5 düzeyini geçmediği düşünülürse, kıyı alanlarının azlığı ve ülkelerin sınır durumunun Afrika'daki ülkeleri ne denli bir karasal izolasyona sürüklediği anlaşılmaktadır.

Siyasi nedenlerle, Afrika ülkeleri arasındaki sınırlar diğer kıtalardaki ülkelerin sınırlarına kıyasla doğal sınırlar daha az dikkate alınarak oluşturulmuştur. Tüm bunların sonucunda birim alana düşen ülke sayısı bakımından Afrika, Avrupa'dan sonra en fazla ülke barındıran kıtadır. Afrika'daki her bir ülke ortalama 4 komşuya sahiptir (Ndulu, 2007).

Denize kıyısı olmayan bu ülkelerin kara taşımacılığında çok daha ucuz ve kolay olan deniz taşımacılığında yararlanamaması bu ülkeler için doğrudan bir kayıptır. Özellikle demiryolları ve hava ulaşım araçlarının gelişiminden önceki dünya taşımacılık sisteminin büyük oranda deniz taşımacılığına dayandığı dönemde bu durum denize kıyısı olmayan ülkelerin ticaret kapasitesini önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Bu ülkeler ürünlerini satmak için yalnızca yakın pazarlar ile yetinmek zorunda kalmıştır. Benzer şekilde kıtanın iç kesimlerine erişimdeki zorluklar tarih boyunca bu bölgeleri diğer ülkelerin ürünleri için daha az kârlı pazarlar durumuna getirmiştir.

Ayrıca, kıtanın dünyanın geri kalanından izolasyonu teknik alanlarda dış dünyadan olası öğrenme imkânlarını kısıtlamaktadır. Nitekim, tarım, denizcilik, tıp gibi alanlardaki birçok gelişmenin bölgeye geç ulaşmasında ya da bölgenin iç kısımlarına geç yayılmasında bölgenin karasal büyüklüğüne kıyasla kıyı alanlarının görece küçük kalması etkili olmuştur. Özellikle kıtanın iç kesimlerinde yer alan ülkelerin kıyı ülkelere bu alandaki bağımlılığı gelişmelerini önemli ölçüde sınırlamıştır.

Tüm bu etmenlerin kıtanın erişilebilirliğine etkisini görmek için temel bazı sonuç göstergelerine bakmak yeterlidir. İhracat amacıyla sınırlararası yapılan bir ticaretin ortalama süresi Afrika'da yaklaşık 40 gündür ve bu anlamda dünyada ticaret yapma zorluğu bakımından dünyanın en sorunlu bölgesidir (World Bank, 2008). Dünyanın en önemli ticaret merkezlerinin oluşturduğu çekirdek pazarlara ulaşım mesafesi açısından da Afrika en dezavantajlı konumdadır (Gallup, Sach ve Mellinger, 1999). Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland Eyaletinde bulunan Baltimore şehrinde gönderilecek bir konteynerin maliyeti dikkate alınarak yapılan hesaplamada 7.600 ABD Doları ile Afrika ulaşım maliyeti en yüksek olan kıtadır (Ndulu, 2007).

3. İKLİMİN ÜRETİM FAKTÖRLERİNE ETKİSİ

Afrika'nın ekonomik büyümesine etki eden önemli unsurlardan biri de sahip olduğu tropik iklimdir. Tropik iklim hem diğer kıtalarla aradaki gelişme farklılıklarını, hem de kıta içindeki ekonomik gelişme farklarını önemli ölçüde açıklayabilmektedir. Çünkü ampirik bulgular, insan ve hayvan hastalıklarına yol açan tropik iklimin başta ortalama yaşam süresi olmak üzere insan kaynaklarının gelişimi, işgücüne katılım ve işgücü verimliliği üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerle ekonomik gelişmeyi yavaşlattığını ortaya koymaktadır (Ndulu, 2007).

Sahraaltı Afrika'daki toprakların yüzde 93'üne tropik iklim hâkimdir ve bölgedeki nüfusun yüzde 92'si tropik iklim kuşağındaki alanlarda yaşamaktadır. Tropik iklimin görülme oranı Afrika Kıtası'nın genelinde yüzde 85, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde yüzde 73 ve OECD ülkelerinde yüzde 3'tür (Wood, 2002). Tropik iklim ekolojik bölgeler itibarıyla farklılık arz etse de ortak bazı özellikler göstermektedir. Tropik alanlarda deniz kıyısında sıcaklık ve güneşlenme zamanı yıl boyunca çok yüksek seyrederek. Ayrıca, çok yüksek noktalar hariç yağış çok az görülür ve gece gündüz süreleri yıl boyunca küçük farklılıklar hariç hemen hemen eşittir.

Şekil 1. Tropik iklimin üretim faktörlerine etkisi

Şekil 1’de görüldüğü gibi tropik iklimin neden olduğu olumsuz etkileri üç ana başlık altında inceleyebiliriz:

3.1. İnsan Hastalıkları

Tropik iklim, hastalıklara sebep olan pek çok virüs, bakteri ve parazit için uygun bir yaşama ve yayılma alanıdır (ASTMH, 2009). Dünyanın başka yerlerinde ender görülen sıtma, uyku hastalığı ve sarıhumma gibi pek çok hastalık Afrika’da yaygın şekilde görülmektedir. Sıtma hastalığı açısından bakıldığında Afrika’daki her bin kişiden 264’ünde sıtma hastalığı görülmektedir ve bu bölgede yaşayan her yüz bin kişiden 88’inin ölüm nedeni sıtmaya bağlı hastalıklardır. Bu oran tropik iklimin geniş alanlarda yaşandığı Latin Amerika ve Karayip ile Güney Asya ülkelerinde sırasıyla 2 ve 4’tür (Millenium Development Goals, 2013). Dolayısıyla, dünyadaki sıtma sebepli ölümlerin %91’i Sahraaltı Afrika bölgesinde gerçekleşmektedir (WHO, 2011).

Tropik iklim kaynaklı hastalıklar Afrika’da erken ölümlerin önemli sebeplerindendir. 2005-2010 yılları arasında doğumda yaşam beklentisi dünya ortalaması yaklaşık 68 yıl iken, Sahraaltı Afrika için 2012 yılı değeri yalnızca 56 yıldır (UN, 2011). Bu durum insanların işgücü piyasasından halen aktifken çekilmesine ve dolayısıyla önemli bir işgücü kaybına neden olmaktadır. Ölüm ile sonuçlanmasa dahi, tropik hastalıkların mevcudiyetinin birçok olumsuz ekonomik etkisi vardır. Sürekli nükseden hastalıklar işçilerde üretkenliğin azalmasına ve ayrıca işe devamsızlığa neden olmaktadır. Sonuçta, özellikle emek yoğun sektörlerde üretim miktarı ve sürekliliği zarar görmektedir.

3.2. Hayvan Hastalıkları

İklim tarımsal üretim için hayati öneme sahiptir. Tropik iklim şartları topraktaki organik varlığın çok hızlı bir şekilde bozulmasına, topraktaki besin tutma kapasitesinin düşmesine ve dolayısıyla düşük toprak verimliliğine yol açmaktadır. Ayrıca, don olaylarının hiç olmaması bitki haşerelerinin ve hastalıklarının çoğalması ile sonuçlanmaktadır.

Tropik hastalıkların etkileri insanlar ile sınırlı kalmamaktadır. Bu hastalıklar kümes hayvanları başta olmak üzere ekonomik değeri olan pek çok hayvanın ölümüne sebep olmakta ve en temel ekonomik faaliyetleri dahi zorlaştırmaktadır (Bloom ve Sachs, 1998). Başta tripanozomiyaz olmak üzere hayvan hastalıklarının çok fazla görülmesi, hayvan yetiştiriciliğini ve hayvanların toprağın işlenmesinde kullanılmasını engellemektedir.

3.3. Kuraklık ve Düzensiz Yağışlar

Düzensiz yağışlar, kuraklık ve sel gibi doğa olaylarının ılıman iklimlere oranla Afrika’da daha sık tekrar etmesine neden olmaktadır. Bu durum hem günlük yaşamı hem de ekonomik faaliyetleri zorlaştırmaktadır.

Bu olumsuz etkiler sadece Afrika’ya özgü değildir. Dünya’da tropik ekonomilerin ortalama geliri ılıman

bölgelerin yaklaşık üçte biri kadardır. Dünya Bankası tropik iklime sahip sadece iki ülkeyi (Brezilya ve Avustralya) gelişmiş ekonomiler olarak sınıflandırmaktadır. Şunu da belirtmek gerekir ki bu ülkelerin de tropik olmayan bölgeleri tropik bölgelerinden daha gelişmiştir. Sahraaltı Afrika'nın en hızlı gelişen ülkeleri incelendiğinde de tropik ve ılıman bölgelere eşit oranda sahip olan Botswana, Mozambik ve Namibya karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, tropik iklimin genel olarak ekonomik gelişmeyi olumsuz etkilediğini ve bu olumsuzluklardan kıta yüzölçümüne oranla en fazla tropik bölgeye sahip olan Afrika'nın diğer tüm kıtalardan daha fazla etkilendiğini söyleyebiliriz (Artadi ve Sala-i Martin, 2003).

4. DOĞAL KAYNAKLARIN İKTİSADİLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİ

Afrika'nın doğal kaynakları bu bölümde toprak kalitesi, hayvancılık imkanları ve madenler başlıkları altında incelenerek bunların hangi düzeyde iktisadileştirilebildiği değerlendirilecektir.

4.1. Toprak Kalitesi

Afrika'da tarımsal gelişmenin önündeki en önemli engellerden biri toprak kalitesinin yetersiz oluşudur. Afrika toprakları genel olarak az miktarda organik materyal içeren taşlardan oluşmuş olup, yoğun ormanlık alanlardaki topraklar bile genellikle ince katmanlı ve verimsizdir (Kamarck, 1967).

Yalnızca Sahra Çölü'nün hemen altında yer alan ince bir yatay şerit ve kıtanın doğu kıyılarında yer alan topraklar büyük çaplı tarımsal faaliyetlerin ekonomik olarak gerçekleştirilebilmesine elverişlidir. Bu alanlar tarımsal faaliyetleri hiç, az veya orta derecede sınırlayan toprak kalitesine sahip olarak sınıflandırılmıştır. Kıtanın batı kıyılarının çok büyük kısmı ve kıtanın tamamına yayılmış şeklinde pek çok parçalı alandaki toprak kalitesi ise bitki besin maddesi içermemesi ya da çok az içermesi nedeniyle tarımsal faaliyetlerin gelişimini ciddi şekilde engelleyen alanlar olarak sınıflandırılmaktadır.

Gıda ve Tarım Örgütü'nün yapmış olduğu bir araştırmaya göre topraktaki doğal besinlerin bulunma durumuna göre Afrika en az verimli topraklara sahiptir. Afrika topraklarının yaklaşık yarısı ya hiç ya da çok az besin içermektedir (FAO, 2012).

Toprak kalitesinin yetersizliği iklim başlığında bahsedilen yağış azlığıyla da birleşince kıtanın birçok kesiminde tarımsal faaliyetlerin ekonomik açıdan yeterli bir ölçüğe erişmesi engellenmektedir. Tarımın gelişiminin bu derece kısıtlı olması, tarıma dayalı sanayinin ve bu sanayilerin destekleyebileceği diğer sanayi kollarının da gelişimini kısıtlamıştır.

4.2. Hayvancılık İmkânları

Evcilleştirilen hayvanlar insanlara et, süt, bal, yumurta, ipek, yün, deri ve gübre gibi faydalı ürünler sağlamaktadır. Bunların yanında kara ulaşım aracı ve savaşlarda hücum aracı olarak önemli işlevler görmektedirler. Bu sebeple daha fazla sayı ve çeşitte evcilleştirilebilir hayvana sahip olan alanlar insanlara ekonomik açıdan gelişmeleri için diğerlerine kıyasla daha fazla kaynak sunmaktadır.

Avrasya kıtası 72 türle, dünyada en çok evcilleştirilebilir memeli hayvan türüne sahip kıtadır, bu sayı Afrika'da 51'dir (Diamond, 2001). Ancak bu sayılardan daha önemlisi bu evcilleştirilebilir adaylardan kaçının gerçekte evcilleştirildiğidir. Avrasya'daki 72 türden gerçekte yalnızca 13 tanesi evcilleştirilebilmiştir, bu sayı Afrika'da 0'dır. Bu durum Afrika'da bulunan evcilleştirilmeye aday memeli büyük hayvan türlerinin sahip olduğu özelliklerden kaynaklanmıştır. Üreme hızı düşük, beslenme tercihleri açısından çok seçici, bir yere kapatarak yetiştirmenin zor olduğu, kötü huylu (saldırgan ve güçlü), korkak ve telaş eğilimli, yalnız yaşamaya meyilli olmak gibi özelliklerden yalnızca birine dahi sahip olması bir hayvan türünün evcilleştirilerek ekonomik amaçlar için kullanılabilmesini imkânsızlaştırabilmektedir (Diamond, 2001).

Afrika halkları buldukları coğrafyanın sonucu olarak başka kıtalardaki halklara göre daha az sayıda evcilleştirilebilir hayvana sahip olmuş ve bu hayvanların evcilleştirilmeye izin vermeyen özellikleri nedeniyle bu hayvanları hiç evcilleştirememiştir. Bu nedenle özellikle evcil hayvan ticaretinin yaygın olmadığı çağlarda Afrika halkları evcil hayvanların yukarıda sayılan faydalarından yararlanamamışlardır. Bu durum Afrika kıtasının önemli gıda, giyim ve savaş kaynaklarından mahrum kalmasına neden olmuş ve burada yaşayan halkların kalkınmalarını ilk çağlardan başlayarak olumsuz yönde etkilemiştir.

4.3. Madenler

Afrika yer altı kaynakları bakımından diğer birçok kıtadan daha zengindir. Ancak kıtanın ekonomik gelişmişlik performansını belirleyen diğer parametreler bu avantajı dezavantaja çevirmektedir. Afrika ülkelerinin birçoğu altın, elmas ve petrol gibi yüksek ekonomik değeri olan doğal kaynaklara sahiptir. Ancak Afrika şartlarında bu kaynakların mevcudiyeti ekonomik olarak sağladıkları faydadan daha çok zarar getirmektedir. Kolayca elde edilen yüksek ekonomik değerli kaynaklar, Afrika ülkelerinin diğer üretken sektörlerle yatırım yapma müşevviğini kırmakta ve ekonomilerin yalnızca doğal kaynakların elde edilmesi çevresinde örgütlenmiş bir kaç sektöre bağımlı kalmasına neden olmaktadır. Bu sektörlerin ekonomideki diğer sektörlerle karşılıklı bağımlılık ilişkileri görece zayıf olduğu için diğer sektörlerin gelişimini besleme imkânları sınırlıdır. Dolayısıyla doğal kaynak satışından kısa vadede elde edilen yüksek gelirler, aslında uzun vadeli ve daha istikrarlı sanayi sektörlerinin gelişimini yavaşlatmaktadır.

Diğer taraftan, doğal kaynakların ihraç edilmesi ile sağlanan yoğun döviz girişi, ülkenin ulusal parasının diğer para birimlerine kıyasla değerini artırmaktadır. Bu durum, uluslararası piyasalarda ülkenin diğer ihraç ürünlerinin rekabetçiliğini azaltmaktadır. Ekonomi literatüründe Hollanda hastalığı (dutch disease) olarak anılan bu durum neticesinde, ağırlıklı olarak yalnızca bir kaç doğal kaynağa dayalı ihracat yapan Afrika ülkelerinin diğer sektörleri kurdaki aşırı değerlenme nedeniyle zaman içinde daralmaktadır. Dolayısıyla yer altı kaynakları bakımından zengin Afrika ülkeleri, bu zenginliklerden elde edilen geliri verimli alanlara yönlendiremedikleri takdirde kararsız ve az sektörlü, dolayısıyla oynak ve dar gelirli, bir ekonomik yapıya mahkûm kalmaktadır.

5. SONUÇ

Neden bazı ülkelerin ekonomik olarak diğerlerinden daha kötü (ya da iyi) durumda olduğu, iktisat biliminin en temel sorularındandır. Bu sorunu cevabı giderek artan şekilde kültür ve kurumlar kullanılarak verilmeye çalışılmaktadır. Şüphesiz ki kimi kültürel norm ve değerler ya da kimi ekonomik ve politik kurumlar kalkınmayı hızlandırma ya da yavaşlatma etkisine sahip olabilir. Ancak ülkeler hangi kültür ya da kuruma sahip olursa olsun ülkelerin kalkınma süreci bulunulan mekânın özellikleri göz ardı edilerek anlaşılabilir. Çünkü tarihin eski dönemlerinden başlayarak coğrafya insan ilişkisinin incelenmesi ülkelerin bugün buldukları kalkınmışlık düzeyine ilişkin önemli çözümlere imkân vermektedir.

Bu bağlamda çalışmada Afrika kıtasının sahip olduğu coğrafi özellikler incelenmiş ve bunların hemen hepsinin ekonomik kalkınmaya tarih içinde farklı yollardan negatif etkisi olduğu açıklanmıştır. Kıtanın uzanım şekline sahip olduğu iklim, akarsu, maden ve hayvan tiplerine kadar pek çok etmen Afrika'nın gelişmesinin önünde ciddi engeller oluşturduğu örneklerle açıklanmıştır. Her ne kadar Afrika ülkelerinin kendi aralarındaki gelişmişlik farklılıkları coğrafi etkilerin aşılabilmesi yönünde umut verse de, bir bütün olarak Afrika kıtasının dünyanın en fakir bölgesini oluşturması aşılması gereken engellerin büyüklüğünü göstermektedir.

KAYNAKÇA

- American Society of Tropical Medicine and Hygiene (2009), *Tropical Medicine & Tropical Diseases Issue Brief 1st Session*, 111th Congress, <http://www.astmh.org>
- Artadi, E. V., & SALA-I-MARTIN, X. (2003). The Economic Tragedy of the XXth Century: Growth in Africa, *NBER Working Paper No.9865*.
- Bloom, D., & Sachs, J. D. (1998). Geography, Demography, and Economic Growth in Africa. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2, 207-295.
- Chalcraft, A. (2003). Geo-Data: the World Geographical Encyclopedia (3rd edition), *Reference Reviews*, 17 (8), 53 – 59.
- Diamond, J. (2001). *Tüfek, Mikrop ve Çelik*, Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.

- FAO (2012), *Scarcity and Abundance of Land Resources: Competing Uses and The Shrinking Land Resource Base*, SOLAW Background Thematic Report - TR02, http://www.fao.org/fileadmin/templates/solaw/files/thematic_reports/TR_02_light.pdf
- Gallup, J. L., & Sachs, J.D., & Mellinger, A. D. (1999). *Geography and Economic Development*, *CID Working Paper No. 1*.
- Kamarck, A. M. (1967). *The Economics of African Development*, Frederick A. New York: Praeger Publishers.
- Ndulu, B. J. (2007). *Challenges of African Growth : Opportunities, Constraints, and Strategic Directions*. Washington: The World Bank.
- Sadoff, C. W., Whittington, D., & ve Grey. D. (2003), *Africa's International Rivers: An Economic Perspective*, The World Bank.
- United Nations (2011). *World Population Prospects Volume I: Comprehensive Tables*, http://esa.un.org/wpp/documentation/pdf/WPP2010_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf
- United Nations Development Program (2013). *Human Development Report 2013*, http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf
- World Bank (2008). *World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography*. Washington.
- World Bank Database. *World Development Indicators*, <http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators>
- World Bank Database. *Millenium Development Goals*, <http://data.worldbank.org/about/millennium-development-goals>
- Wood, A. (2002), *Could Africa Be Like America?*, DFID, London, <http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1251813753820/6415739-1251814045642/Wood.pdf>
- World Health Organization (2011), *World Malaria Report 2011*, http://www.who.int/malaria/world_malaria_report_2011/en/